

ANALISIS SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL MATA PELAJARAN SEJARAH INDONESIA KELAS X SMAN DI KOTA PADANG MENGUNAKAN PROGRAM ANBUSO 8.0

Rizki Oktavian^{1,*}, Ofianto¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

^{*}rizkioktavian009@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the quality of the item odd Final Exam Subjects Indonesian History Class X SMAN in Padang Year 2018/2019 the terms of validity, reliability, level of difficulty, distinguishing features and analysis of detractors. This research was quantitative descriptive. Subjects in this research were students of 2 class x SMAN 3 Padang, 2 class x SMAN 7 Padang and 2 class x SMAN 12 Padang. Data was collected by the documentation method. Data were analyzed using the program AnBuso 8.0 and manual calculations with the helped of the Excel program. The results of this research were Quality items based on the total analysis items about the excellent for package 1 good quality about 16 items or 32%, poor quality were 32 items or 64%, and not very good quality amounted to 2 items or 4%. Whereas for package 2 good quality about 16 items or 58%, poor quality were 29 items or 64%, and not very good quality amounted to 5 items or 10%.

Keywords: *Analysis Items, Indonesian History, Senior High School, AnBuso 8.0*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2013, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2013).

Pendidikan melibatkan peserta didik, guru, metode, tujuan, kurikulum, media, sarana, kepala sekolah, pemerintah, masyarakat, pengguna lulusan, lingkungan fisik, manusia dan sebagainya. Oleh karenanya evaluasi pendidikan dilakukan atas komponen-komponen pendidikan tersebut. Evaluasi yang komprehensif menghasilkan informasi yang lengkap sebagai dasar perbaikan dalam pendidikan (Muhammad Basir, 2015).

Evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran sejarah berguna sebagai acuan dalam pencapaian tujuan pembelajaran sejarah yang telah ditetapkan. Ada beberapa aspek dalam penilaian, yaitu bidang afektif, kognitif dan psikomotor. Penilaian di bidang kognitif terdapat unsur tes atau uji coba pada pembelajaran yang telah dilalui (Arifin, 2012; Kurniawati, 2018; Nuriyah, 2014).

Tes pilihan ganda memiliki karakteristik yang baik untuk suatu alat pengukuran hasil belajar siswa. Karakter yang baik tersebut, yaitu lebih fleksibel dalam implementasi evaluasi dan efektif untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan belajar mengajar. Oleh karena itu kualitas butir soal dari tes objektif menjadi hal yang dipertimbangkan demi mendapatkan hasil belajar yang diinginkan (Sukardi, 2011).

Tes objektif yang baik dapat diketahui dengan melakukan analisis butir soal, hasil dari analisis butir soal, yaitu meliputi validitas soal, reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, daya beda soal dan keberfungsian daya pengecoh. Tingkat kesukaran soal dihitung dari banyak persentase siswa yang menjawab sebuah soal dengan benar dan yang salah, semakin banyak siswa yang menjawab dengan benar maka tingkat kesukarannya, yaitu dalam kategori soal mudah, begitupun sebaliknya semakin sedikit siswa yang menjawab sebuah soal dengan benar, maka soal tersebut masuk dalam kategori soal yang sukar (Arifin, 2009). Daya beda butir soal adalah kemampuan suatu butir soal tes hasil belajar untuk dapat membedakan (mendeskriminasi) antara peserta tes yang berkemampuan tinggi, dengan peserta tes yang berkemampuan rendah (Ambiyar, 2012).

Analisis butir soal dapat diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan. Tidak hanya untuk melihat kualitas dari soal, analisis soal juga sangat bermanfaat untuk melihat sejauh mana tes tersebut dapat mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya, hasil analisis juga dapat digunakan untuk perbaikan pembelajaran, mengetahui kekurangan dan kelebihan siswa dalam memahami materi pelajaran (Daryanto, 2012).

Untuk sekolah-sekolah negeri di Kota Padang, dalam pembuatan soal ujian semester dilakukan secara bersama-sama oleh guru bidang studi yang

bersangkutan dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), sehingga soal untuk tiap SMAN di Kota Padang akan sama antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Pembuatan soal ujian semester di SMAN yang dilakukan dalam MGMP, guru cenderung menjadikan soal-soal di tahun ajaran sebelumnya sebagai acuan dalam pembuatan soal. Menjadikan soal-soal tahun sebelumnya sebagai acuan punya kemungkinan akan pengulangan kesalahan, karena menggunakan soal yang nyatanya belum valid.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Drs. Al Furqon, M.Pd selaku salah seorang guru sejarah SMAN 4 Padang yang berkesempatan untuk diwawancarai pada tanggal 20 Februari 2019, mengatakan bahwa sebagian besar guru jarang sekali melakukan analisis dari butir soal, namun biasanya dilakukan rekapitulasi dari ujian siswa dilakukan setiap ujian semester, sehingga apabila sewaktu waktu ingin melakukan analisis butir soal ujian bisa dilakukan.

Mengenai soal objektif sebagai salah satu instrumen pengujian, ditemukan sebuah masalah yaitu soal yang belum teruji kualitas butir soalnya. Padahal ada banyak cara untuk mengetahui kualitas butir soal, di antaranya dengan cara manual dan sistematis menggunakan sistem komputer (Ofianto, 2018).

Pemaparan di atas, terlihat bahwa masih ditemukan beberapa masalah, yaitu *pertama*, guru sejarah belum melakukan analisis butir soal secara keseluruhan yang ditinjau dari validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran dan efektivitas pengecoh untuk soal pilihan ganda dengan menggunakan aplikasi atau program yang digunakan untuk menganalisis butir soal. *Kedua*, guru sejarah tidak begitu memahami pengoperasian program analisis butir soal, sehingga belum mampu melakukan analisis terhadap soal-soal yang telah diujikan. *Ketiga*, guru-guru sejarah yang tergabung dalam MGMP dalam pembuatan soal ujian semester berpeluang mengulang-ulang kesalahan dalam soal, karena masih menggunakan soal-soal ujian tahun sebelumnya, padahal belum teruji kualitas butir soalnya.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba menawarkan solusi dengan menggunakan program AnBuso 8.0. Program AnBuso (Analisis Butir Soal) merupakan program analisis butir soal yang dikembangkan secara sederhana untuk membantu dalam membuat administrasi guru, khususnya yang terkait dengan analisis butir soal (Muhson, 2012). AnBuso dikembangkan oleh Ali Muhson, M.Pd yang merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta. Program ini dikembangkan dengan program Microsoft Excel sehingga

mempermudah guru dalam menggunakannya. Program ini dapat dibuka secara langsung dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 ke atas.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan secara umum, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai karakteristik soal ujian semester ganjil pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN di Padang. Untuk tujuan secara khusus, yaitu mengetahui kevaliditasan soal, kereliabilitasan soal, skor tingkat kesukaran, daya beda soal dan daya pengecoh pada soal ujian semester ganjil pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN di Padang, guna untuk menentukan dan memperbaiki soal-soal yang tidak layak untuk tes objektif pada periode ujian berikutnya dan tentunya berguna untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian di mana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan yang dinilai dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini analisis butir soal dilakukan melalui program AnBuso 8.0. Langkah-langkah penggunaan program AnBuso, yaitu *pertama*, buka program AnBuso 8.0. *Kedua*, lengkapi data sekolah sesuai dengan sekolah yang akan dianalisis soal ujiannya mencakup nama sekolah, mata pelajaran, kelas, nama tes, pokok bahasan nama guru sampai dengan kunci jawaban (Muhson, 2012). Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1.
Tampilan Anbuso Kolom Identitas Sekolah

AnBuso		
Versi 8.0 © 2011-2017 by Ali Muhson		
Input Data	Data dan Nilai	Hasil Analisis Soal
Identitas	Jawaban	Objektif Sebaran Isian Essay
	Objektif Isian Essay Nilai	Remedial Materi Kelomook
		Grafik Soal Peserta
(hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi tidak boleh memindah isi data atau menggunakan fasilitas Cut Paste)		
Identitas umum	Jumlah dan bobot soal	Soal objektif
		Soal Isian Singkat
		Soal Essay
Keterangan	Kolom Pengisian	Validasi
Satuan Pendidikan		Belum Diisi
Mata Pelajaran		Belum Diisi
Kelas/Program		Belum Diisi
Nama Tes		Belum Diisi
Pokok Bahasan/Sub		Belum Diisi
Nama Guru		Belum Diisi
NIP		Belum Diisi
Semester		Belum Diisi
Tahun Pelajaran		Belum Diisi
Tanggal Tes		Belum Diisi
Tanggal Diperiksa		Belum Diisi
Nama Kepala Sekolah		Belum Diisi
NIP Kepala Sekolah		Belum Diisi
Tempat Laporan		Belum Diisi
Tanggal Laporan		Belum Diisi

Ketiga, isikan data siswa mencakup nama, jenis kelamin dan jawaban siswa. Lihat Gambar 2. di bawah ini.

Gambar 2.
 Tampilan Anbuso Kolom Identitas dan Jawaban Siswa

Identitas dan Jawaban Siswa <small>(Hanya diperkenankan mengisi data atau menghapus tetapi tidak boleh memindah isi data atau menggunakan fasilitas Cut Paste)</small>		Jaw																				
		Jaw																				
No	Nama	Jenis Kelamin																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	RIANDITA PRATIWI	P	D	D	A	D	D	C	A	D	B	D	D	D	C	C	B	A	B	D	D	D
2	N'VIAN BURHANUDIN L	L	D	D	D	A	D	D	A	D	D	D	D	B	B	C	B	A	A	D	C	D
3	DWI CAHYO ADHI	L	D	D	C	C	A	D	A	D	B	D	D	B	C	B	B	B	D	B	B	B
4	ISHMATUL FATHIYAH	P	D	D	A	A	D	C	C	C	D	D	D	A	A	D	C	C	A	A	D	D
5	BAGUS PRATOMO ARIF AL HL	L	D	D	A	A	D	C	C	D	C	D	B	B	A	C	B	B	B	B	A	D
6	R BRATA KUSUMASMARA	L	D	D	A	D	D	D	A	D	B	D	D	A	B	C	B	B	B	C	A	A
7	LILIANA ROMANTIKA SARI	P	A	D	A	D	B	D	A	C	D	D	D	D	B	A	B	C	B	B	D	B
8	RIYAN ABI SAYEKTI	P	D	D	A	D	D	C	A	C	B	D	D	A	C	C	B	A	B	D	D	D
9	DWI TITIK PUSPITOSARI	P	D	D	A	A	D	D	A	D	B	D	A	C	A	B	B	D	A	D	D	D
10	PIPIT HARYADI	L	D	D	A	D	D	C	C	D	D	D	D	B	A	A	A	A	B	B	A	C
11	AWIG JUWANTO	L	D	D	A	D	D	C	A	D	D	D	D	D	B	A	B	C	B	C	D	D

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Validitas

Berdasarkan hasil analisis ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X Tahun Ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program AnBuso yaitu pada soal paket A terdapat 60% (30 butir) soal yang dinyatakan valid dan 40% (20 butir) soal tidak valid. Sedangkan untuk soal paket B terdapat 64% (32 butir) soal yang dinyatakan valid dan 36% (18 butir) soal dikategori tidak valid.

Reliabilitas

Dari hasil analisis butir soal ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN Kota Padang Tahun Ajaran 2018/2019 dengan menggunakan program AnBuso dapat diketahui bahwa indeks reliabilitas soal paket A kurang dari 0,70 yaitu sebesar 0,63 dan indeks reliabilitas soal paket B juga kurang dari 0,70 yaitu sebesar 0,66. Dapat disimpulkan reliabilitas soal dari soal ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN Kota Padang yaitu sedang atau dapat dikatakan bahwa tes tersebut tidak terlalu baik dan tidak terlalu jelek.

Tingkat Kesukaran

Perhitungan indeks tingkat kesukaran dilakukan dengan menggunakan program AnBuso 8.0. hasil bahwa dari total 50 butir soal pilihan ganda yang dianalisis untuk soal paket A menunjukkan sebanyak 20% (10 butir) soal kategori sulit, 60% (30 butir) soal dalam kategori sedang dan 20% (10 butir) soal dalam kategori mudah. Sementara itu dari total 50 butir soal pilihan ganda yang dianalisis untuk soal paket B menunjukkan sebanyak 26% (13 butir) soal kategori sulit, 60% (30 butir) soal dalam kategori sedang dan 14 % (7 butir) soal dalam kategori mudah.

Daya Beda

Berdasarkan hasil analisis butir soal dengan menggunakan program AnBuso 8,0 dapat diketahui bahwa soal ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN Kota Padang yaitu untuk soal paket A dapat diketahui 70% (35 butir) soal dikategori daya beda baik, 18% (9 butir) soal dikategori daya beda cukup baik, 10% (5 butir) soal dikategori daya beda tidak baik dan 2% (1 butir) soal bernilai minus.

Daya Pengecoh

Berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program AnBuso dapat diketahui pada soal paket A terdapat 26% (13 butir) soal memiliki daya pengecoh sangat baik, 50% (25 butir) soal dengan daya pengecoh baik, 10% (5 butir) soal dengan daya pengecoh cukup, 14% (7 butir) soal dengan daya pengecoh kurang baik dan tidak ada butir soal daya pengecoh yang tidak berfungsi. Sedangkan untuk soal paket B terdapat 44% (22 butir) soal dengan daya pengecoh yang sangat baik, 38% (19 butir) soal dengan daya pengecoh baik, 6% atau 3 butir soal dengan daya pengecoh cukup, 10% (5 butir) soal dengan daya pengecoh kurang baik dan 2% (1 butir) soal dengan daya pengecoh tidak berfungsi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis butir soal ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMAN Kota Padang tahun ajaran 2018/2019 yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda dan daya pengecoh maka penarikan kesimpulan dilakukan dengan tiga kriteria, yaitu 1) Kriteria butir soal yang baik akan disimpan dalam bank soal adalah butir soal yang memiliki kriteria valid sebagai instrumen penilaian, butir soal memiliki tingkat kesukaran dengan kriteria sedang, butir soal memiliki daya beda minimal cukup, dan butir soal memiliki daya pengecoh minimal cukup; 2) Kriteria butir soal yang kurang baik perlu direvisi adalah butir soal dengan kriteria memiliki nilai minimal dua dari empat aspek

penilaian di antaranya yaitu validitas kategori valid, tingkat kesukaran kategori sedang, daya beda kategori minimal cukup, dan daya pengecoh dengan minimal kriteria cukup; 3) Kriteria butir soal yang tidak baik dapat dibuang atau diganti dengan butir soal yang baru adalah butir soal tidak memenuhi syarat poin B atau soal yang memiliki nilai yang rendah jika dilihat dari empat aspek analisis kualitas butir soal.

Berdasarkan kriteria di atas dapat disimpulkan kualitas butir soal Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMAN Kota Padang Tahun Ajaran 2018/2019 dilihat dari Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Beda dan Daya Pengecoh ditemukan bahwa *pertama*, kriteria butir soal yang baik atau butir soal yang dapat disimpan yaitu, pada soal paket A kriteria butir soal yang baik terdapat sebanyak 32% atau 16 butir soal yaitu pada soal nomor 1, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 16, 25, 32, 36, 38, 42, 45, 49 dan 50. Sedangkan pada soal paket B kriteria soal yang baik terdapat sebanyak 32% atau 16 butir soal yaitu pada soal nomor 1, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 36 dan 46.

Kedua, kriteria butir soal yang kurang baik atau butir soal yang sebaiknya direvisi yaitu, pada soal paket A kriteria butir soal yang kurang baik terdapat sebanyak 64% atau 32 butir soal yaitu pada soal nomor 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46 dan 47. Sedangkan pada soal paket B kriteria soal yang kurang baik terdapat sebanyak 58% atau 29 butir soal yaitu pada soal nomor 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49 dan 50.

Ketiga, kriteria butir soal yang jelek atau butir soal yang sebaiknya dibuang atau diganti dengan butir soal yang baru yaitu, pada soal paket A kriteria butir soal yang jelek terdapat sebanyak 4% atau 2 butir soal yaitu pada soal nomor 48 dan 30. Sedangkan pada soal paket B kriteria soal yang jelek terdapat sebanyak 10% atau 5 butir soal yaitu pada soal nomor 22, 25, 30, 31, dan 48.

Adapun gambaran mengenai kualitas butir soal ujian semester ganjil mata pelajaran sejarah Indonesia kelas X SMA Kota Padang tahun ajaran 2018/2019 dapat dilihat pada Tabel 1. dan Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 1.

Distribusi Kualitas Butir Soal Paket A Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMA Kota Padang Tahun ajaran 2018/2019

No Soal	Validitas	Tingkat Kesukaran	Daya Beda	Daya Pengecoh	Kesimpulan
1	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
2	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi

3	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
4	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
5	Tidak Valid	Sedang	Baik	Cukup	Revisi
6	Valid	Mudah	Cukup	Kurang Baik	Revisi
7	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
8	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
9	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
10	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
11	Valid	Sedang	Jelek	Baik	Revisi
12	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
13	Valid	Sukar	Baik	Cukup	Revisi
14	Valid	Sedang	Jelek	Sangat Baik	Revisi
15	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
16	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
17	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
18	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
19	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
20	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
21	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
22	Valid	Mudah	Baik	Cukup	Revisi
23	Valid	Sukar	Jelek	Baik	Revisi
24	Tidak Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Revisi
25	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
26	Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Revisi
27	Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
28	Tidak Valid	Sedang	Cukup	Baik	Revisi
29	Tidak Valid	Sedang	Cukup	Baik	Revisi
30	Tidak Valid	Mudah	Negativ	Sangat Baik	Dibuang
31	Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Revisi
32	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
33	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
34	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
35	Valid	Sangat Sukar	Baik	Baik	Revisi
36	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
37	Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Revisi
38	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
39	Valid	Sukar	Jelek	Baik	Revisi
40	Valid	Sedang	Baik	Kurang Baik	Revisi
41	Tidak Valid	Sukar	Baik	Sangat Baik	Revisi
42	Valid	Sedang	Baik	Cukup	Disimpan
43	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
44	Valid	Mudah	Cukup	Kurang Baik	Revisi
45	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
46	Tidak Valid	Mudah	Baik	Cukup	Revisi
47	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Baik	Revisi
48	Tidak Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Dibuang
49	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
50	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan

Sumber : Data primer analisis

Tabel 2.

Distribusi Kualitas Buir Soal Paket B Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMA Kota Padang Tahun Ajaran 2018/2019

No Soal	Validitas	Tingkat Kesukaran	Daya Beda	Daya Pengecoh	Kesimpulan
1	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
2	Valid	Mudah	Cukup	Kurang Baik	Revisi
3	Tidak Valid	Sedang	Baik	Cukup	Revisi
4	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
5	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
6	Valid	Sedang	Baik	Cukup	Disimpan
7	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
8	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
9	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
10	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
11	Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
12	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
13	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
14	Valid	Sukar	Jelek	Sangat Baik	Revisi
15	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
16	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
17	Valid	Sedang	Jelek	Baik	Revisi
18	Valid	Sedang	Cukup	Baik	Disimpan
19	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
20	Tidak Valid	Sedang	Baik	Kurang Baik	Revisi
21	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
22	Tidak Valid	Mudah	Jelek	Sangat Baik	Dibuang
23	Valid	Sedang	Cukup	Cukup	Disimpan
24	Valid	Mudah	Baik	Kurang Baik	Revisi
25	Valid	Mudah	Negatif	Tidak berfungsi	Dibuang
26	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
27	Valid	Sukar	Jelek	Sangat Baik	Revisi
28	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
29	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
30	Valid	Mudah	Jelek	Kurang Baik	Dibuang
31	Valid	Mudah	Jelek	Kurang Baik	Dibuang
32	Valid	Sukar	Jelek	Sangat Baik	Revisi
33	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
34	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
35	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
36	Valid	Sedang	Baik	Baik	Disimpan
37	Valid	Mudah	Jelek	Baik	Revisi
38	Valid	Sukar	Cukup	Baik	Revisi
39	Tidak Valid	Sukar	Baik	Sangat Baik	Revisi
40	Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
41	Valid	Sukar	Baik	Sangat Baik	Revisi
42	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi

43	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
44	Valid	Sukar	Cukup	Sangat Baik	Revisi
45	Tidak Valid	Sukar	Cukup	Baik	Revisi
46	Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Disimpan
47	Tidak Valid	Sedang	Baik	Sangat Baik	Revisi
48	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Dibuang
49	Tidak Valid	Sedang	Baik	Baik	Revisi
50	Valid	Sukar	Baik	Sangat Baik	Revisi

Sumber : Data primer analisis

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis butir soal Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMAN Kota Padang Tahun Ajaran 2018/2019 yang terdiri atas dari Validitas, Reliabilitas, Tingkat Kesukaran, Daya Beda dan Daya Pengecoh, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa kriteria kualitas soal Ujian Semester Ganjil Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Kelas X SMAN Kota Padang Tahun Ajaran 2018/2019 pada soal paket A terdapat (32%) atau 16 butir soal yang termasuk soal yang berkualitas, (64%) atau 32 butir soal yang termasuk soal yang kurang berkualitas dan (4%) atau 2 butir soal yang termasuk tidak berkualitas. Sedangkan pada soal paket B terdapat (32%) atau 16 butir soal yang termasuk soal berkualitas, (58%) atau 29 butir soal yang termasuk soal yang kurang berkualitas dan (10%) atau 5 butir soal yang termasuk tidak berkualitas.

REFERENSI

- Ambiyar. (2012). *Pengukuran dan Tes dalam Pendidikan*. Padang: UNP Press.
- Arifin, Z. (2009). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Z. (2012). *Evaluasi Pembelajaran Penulis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Daryanto. (2012). *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kurniawati, A. (2018). Analisis Hasil Tes Evaluasi Pendidikan pada Mahasiswa Ditinjau dari Perbedaan Gender. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, 19(1), 89–106.
- Muhammad Basir. (2015). *Evaluasi Pendidikan*. Sengkang: Lampena Intimedia. <https://doi.org/10.1109/SP.2015.12>
- Muhson, A. (2012). *Analisis Butir Soal dengan AMbuso* (Makalah). Yogyakarta. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/ANALISIS+BOTIR+SOAL+DENGAN+ANBUSO.pdf>

- Nuriyah, N. (2014). Evaluasi Pembelajaran: Sebuah Kajian Teori. *Jurnal Edukatos*, III(1), 73–86. <https://doi.org/10.1165/rcmb.2013-0411OC>
- Ofianto, O. (2018). Analysis of Instrument Test of Historical Thinking Skills in Senior High School History Learning with Quest Programs. *Indonesian Journal of History Education*, 6(2), 184–192. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/27648/12129>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Sistem Tentang Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2013). Indonesia: Sisdiknas.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2011). *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara.